

NIZOLARNING KELIB CHIQISHI SABABLARI VA OQIBATLARI

Olimov Saydullo Soxobjonovich, Qo'qon Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: insoniyat evolyutsiyasida nizolar muhim o'rin tutadi, ular shaxs ichki olamidán boshlab global darajaga ko'tarilishi mumkin, konstruktiv yoki destruktiv natijalarga olib kelishi ilmiy jihatdan tasdiqlangan, ammo ko'pincha dominat tomon manfaatlari nizolarning chegaralarini belgilaydi, bugungi kunda davlatlar o'rtasidagi nizolar xavfli bosqichga kirib, tinchlik qadri pasaymoqda.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi nizolarning insoniyat hayotidagi o'rni, ularning konstruktiv va destruktiv ta'sirini tahlil qilish hamda tinchlikning qadriyat sifatida ahamiyatini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: xalqaro huquq tamoyillari, parametrik va noparametrik statistik tahlil, ishonch darajasi va korrelyatsiya asosida baholash.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: nizolar ko'pincha adolat va adolatsizlik o'rtasidagi kurashni ifodalaydi, ichki agressiyani konstruktiv yo'naltirish jamiyatda barqarorlikni ta'minlashi mumkin, ammo destruktiv yo'nalish ekologik va ijtimoiy fojialarga olib keladi.

XULOSA: tinchlik insoniyat uchun eng zarur ne'matdir, nizolarni boshqarish va ularni konstruktiv yo'nalishga burish global xavfsizlikni ta'minlashning asosiy sharti hisoblanadi.

Kalit so'zlar: nizo, xalqaro huquq, adolat, adolatsizlik, agressiya, ichki agressiyani yo'naltirish, konstruktiv, destruktiv, ideallashtirish, parametrik, noparametrik, ishonch darajasi, korrelyatsiya.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТОВ

Olimov Saydullo Soxobjonovich, преподаватель кафедры педагогики и психологии Кокандского университета

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: конфликты играют значительную роль в эволюции человечества, они могут возникать во внутреннем мире личности и перерасти в глобальные масштабы, научно доказано что конфликты приводят как к конструктивным так и к деструктивным результатам, однако доминирующая сторона часто определяет границы нормы, сегодня межгосударственные конфликты достигли опасного уровня а ценность мира снижается.

ЦЕЛЬ: цель исследования анализ роли конфликтов в жизни человечества, выявление их конструктивного и деструктивного влияния, а также акцент на ценности мира.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: принципы международного права, параметрический и непараметрический статистический анализ, оценка на основе уровня доверия и корреляции.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: конфликты отражают борьбу между справедливостью и несправедливостью, направление внутренней агрессии в конструктивное русло способствует стабильности общества, деструктивные конфликты усиливают экологические и социальные кризисы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: мир величайшая ценность для человечества, управление конфликтами и их перевод в конструктивное русло является ключом к глобальной безопасности.

Ключевые слова: конфликт, международное право, справедливость, несправедливость, агрессия, направление внутренней агрессии, конструктивный, деструктивный, идеализация, параметрический, непараметрический, уровень доверия, корреляция.

CAUSES AND CONSEQUENCES OF CONFLICTS

Olimov Saydullo Sokhobjonovich, teacher of the Department of Pedagogy and Psychology, Kokand University

Annotation

INTRODUCTION: conflicts play a crucial role in human evolution, they may arise within the individual and escalate to a global level, scientific studies confirm that conflicts can lead to both constructive and destructive outcomes, yet dominant parties often define the boundaries of what is considered normal, today inter-state conflicts have reached a dangerous stage and the value of peace is diminishing.

AIM: the aim of this study is to analyze the role of conflicts in human life, to identify their constructive and destructive impacts, and to emphasize the importance of peace as a fundamental value.

MATERIALS AND METHODS: principles of international law, parametric and nonparametric statistical analysis, evaluation based on confidence level and correlation.

DISCUSSION AND RESULTS: conflicts often represent the struggle between justice and injustice, redirecting internal aggression constructively can ensure social stability, however destructive conflicts intensify ecological and social crises.

CONCLUSION: peace is humanity's most essential treasure, managing conflicts and channeling them into constructive directions is a prerequisite for global security.

Keywords: conflict, international law, justice, injustice, aggression, directing internal aggression, constructive, destructive, idealization, parametric, nonparametric, confidence level, correlation.

Bugun xalqaro huquq o'zini etalon mavqeyini yo'qotdi. Xalqaro huquq ikkinchi jahon urushidan keyin urushda g'alaba qozonga, yoki mustaxkam ijtimoiy- iqtisodiy statusini saqlab qolgan davlatlar o'rtasida kelishuv asosida tuzulgan hujjat edi. XX asrning 90- yillar arafasiga qadar ushbu hujjat paradigma darajasida xalqaro munosabatlarda amalda qo'llanib keldi. Ushbu hujjatning dastlabki darz ketishi Natoning

Yugaslaviyaga noqonuniy hujumi ortida paydo bo'ldi. AQSH da iqtisodiy inqiroz yuzaga kelishi bo'shab qolgan banklar xaznaxonasi yangi yurishlarga motivni yuzaga keltirdi. AQSH Atlantika okeani ortida turib Osiyo davlatlari AQSH havfsizligiga tahdid qilmoqda deb butun dunyoni information urushlar boshlab yubordi. Natijada Xalqaro Huquq ikkiyuzlamachilik siyosatini yurita boshladi.

Mamlakatimiz tinchligin saqlab barqaror rivojlanishi uchun barcha sharoitlar yaratishga, nizoli vaziyatlarni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar mamlakat president tomonidan batafsil keltirib ketilgan. "Yangi O'zbekiston, Yangi Qoraqalpog'istonni albatta birgalikda quramiz! Shu sohadagi barcha islohotlarimiz, muhokamalarimiz, hech shubhasiz, demokratiya va huquqiy mezonlar asosida amalga oshirilishi zarur. Ayni vaqtda tinchlik va osoyishtalik, jamoat xavfsizligini buzishga urinayotgan har qanday shaxslarga nisbatan qonun doirasida qat'iy choralar ko'riladi", — dedi davlat rahbari[1].

Adabiyotlar taxlili. Nizoli vaziyatlarni ilmiy jihatdan tahlil qilish insoniyatni judaham o'tmishga borib taqaladi. Nizolar evolyutsion taraqqiyoti doimiy evrilishlar, to'qnashuvlar, nizolar va urushlar yuzaga kelishi tabiiy holat sifatida qarash shakillanganicha insonlar ichki nizolar va qo'rqinchlar ostida yashadi. Dunyodagi turli xil voqealar kelib chiqishi sabab va oqibatlarini tahlil qilish bo'yicha eng qadimgi manbalar afsonalar, mifologiyalar va ertaklarda uchramiz.

- Ijtimoiy-biologik, bu qarama-qarshilik barcha hayvonlar kabi odamlarga ham xosdir (C. Darvin, G. Spenser, V. Zimmer).

- keskinlik nazariyasi orqali konfliktni birlashtirgan ijtimoiy-psixologik qarashlar (Z. Freyd, K. Loren, K. Levin).

- zo'ravonlik tushunchasi, u ijtimoiy ziddiyatni ma'lum ijtimoiy tuzilishga ega bo'lgan jamiyatlar (K. Marks, F. Engels, V. Lenin, Mao Szedun) tomonidan takrorlanishini ta'kidlaydi.

- konfliktni ijtimoiy voqelikning buzilishi, anomaliasi sifatida qaraydigan strukturaviy funksionalizm kontseptsiyasi (T.Parsons, E.Mayo).

- konflikt ijtimoiy tizimlar uchun funksional, ijodiy ekanligini tasdiqlovchi dialektik kontseptsiya (L. Kozer, R. Dahrendorf, K. Boylding)[2].

Nizolar diniy dunyoqarash shakillangan manbalarda qayd etiladi. Diniy adabiyotlarda Xristian dini adabiyotlarida Yaratgan Adam va Evaga jannatda bir mevani istemol qilishni taqliqlaydi. Lekin Eva Adamni taqiqlangan mevadan tatib ko'rishga davit qiladi. Dastlab Adam Evaga rad javobini beradi. Lekin vaqt o'tib Eva Adamni o'z xohishiga kondiradi, va ular taqiqlangan mevani yeb ko'rishadi. Bu voqea Yaratgan va Adam oilasi bilan nizoni keltirib chiqaradi. Ular jannatdan yerga quvg'in qilinadi.

Dunyoning qadimgi dinlaridan Buddizimda ham bir evolyutsiya doimiy kuchlarning almashinishi sifatida baholanadi. In va Yan doimo bir birini o'rnini almashinishi haqidagi fikrlar mavjuddir.

Zardushtiylik dinining kitobi Avestoda ham Axramazda va Axriman o'rtasida doimiy kurash bo'lishi ta'kidlanadi.

Nizolar muammosi falsafa bag'rida qadimgi sharq va g'arb davlatlarida paydo bo'ldi. Konfutsi fikriga ko'ra nizolar insonlarning ijtimoiy-ijtimoiy teng emasligi va bir biriga o'hshamasligida deb biladi. Arastu esa: odamlarning mulkka egalik qilish va sharaf olishdagi tengsizligi, shuningdek qo'rquv, e'tiborsizlik, fitna, xarakterlarning o'xshash emasligini takidlaydi. Geraklit nizolardan qochib qutulib bo'lmasligini, shu sababdan ijobiy yoki salbiy ekanini izohlashga o'zligini qayd etadi. Afolotun va Gerodot nizolarni kuch ishlatish sifatida baholaydilar. Tsitseron nizolarni "adolatli" va "adolatsiz" ga bo'ladi.

Ba'zi halqlar afsonalarga shu darajada berilib ketganini kuzatishimiz mumkin. Masalan, rus xalqi mug'ul bosqinidan uch bahodir qutqargan qayd etiladi. Aslida mo'g'ullar bosqinidan ozod etgan shaxs Amur Temur shaxsini xizmatlarini inkor etib, uch bahodirni ideallashtirish, Temurni qonxo'r zolim shax deb tarixiy voqelikni to'qima qaxramonlar bilan o'zgartirishga xarakterlar kuzatilgan. Yevropa rivojiga zamin yaratgan shaxs faoliyati talqini o'zgaradi.

Metodologiya.

Nizolar muammosini emperik jihatdan o'rganishning bir necha yo'llari mavjuddir. Olimlar tomonidan ishlab chiqilgan metodlar yordamida turlicha mintaqalarda yashovchi, turlicha diniy etiqodga itoat etguvchi va turli millatlarga mansub shaxslarda guruh, oilaviy, pedagogic, shaxslararo va shaxs ichidagi nizolarni tahlil etishga ilmiy amaliy faoliyat olib borilmoqda. Shundek testlardan eng salmoqdori MMPI metodi hisoblanadi. Bu metod yordamida:

- **Ippohondriya (H_S):** Salomatlikka meyordan ortiq e'tibor, (yo'q kasalni bordek idrok qilish) somatik shikoyatlar.
- **Depressiya (D):** Kayfiyatning tushkunligi, hayotga pessimistic qarashning yuqoriligi, o'ziga ishonchsizlik.
- **Isteriya (H_y):** Emotsional beqarorlik, meyordan ortiq jazavaga tushish konversiyali reaksiyalar.
- **Psixopatik deviatsiya (P_d):** Ijtimoiy moslashuvchanlik, impulsivlik.
- **Erkaklik/Ayollik (M_f):** Jinsiy-rolli xulq-atvor xususiyatlari.
- **Paranoya (P_a):** Shubhaliylik, qat'iyatlilik.
- **Psixosteniya (P_t):** Xavotirlik, qo'rquvlar, pedantizm.
- **Schizofrenia (s_c):** Ruhiiy kasallik, Real hayotdan uzoqlashish, autizm.
- **Gipomania (M_a):** Kayfiyat va faollikning yuqoriligi.
- **Ijtimoiy introversiya (s_i):** Ijtimoiy faollik yoki introversiya darajasi.

Nizoli vaziyatlarning yana Bassa-Darki metodi yordamida ham tahlil qilish mumkin. Metod Jismoniy agressiya, Verbal agressiya, Bilvosita agressiya, Negativlik, jahldorlik, Gumonsirash, Xafachilik, Vijdon azobi kabi shkalalar yordamida agressivlik darajasi o'lchanadi.

Tomas-Kilman so'rovnomasi bilan nizoli vaziyatlarda shaxsning xulq-atvori strategiyasini aniqlovchi metodini kiritishimiz mumkin. Bizning Tadqiqotimizda Bassa-Darki va Tomas-Kilman testlaridan foydalandik.

NATIJALAR.

Olib borilgan metodlarni dastlab Excel dasturi yordamida electron shaklga keltirilib so'ngra SPSS-14 dasturi yordamida tahlildan o'tkazdirdik. Olingan natijalar "Normal taqsimotga" moslik tekshirildi, 1-jadval.

1-jadval

Normal taqsimot

Shkala nomi	Kolmogorov-Smirnov	Ishonch darajasi
Jinsi	3,701	0,000
Yoshi	3,139	0,000
Jismoniy_agressiya	1,540	0,017
Verbal_agressiya	,919	0,368
Kosvenniy_agressiya	1,285	0,074
Negativlik	1,687	0,007
Jaxldorlik	1,333	0,057
Gumonsirash	1,470	0,027
Xafachilik	1,051	0,219
Vijdon_azobi	1,861	0,002
Raqobat_akula	1,665	0,008
Hamkorlik	1,045	0,225
Murosaga_kelishish	1,384	0,043
Qochish	1,277	0,077
Moslashish_konikish	1,139	0,149

Olingan malumotlar bo'yicha natijalar parametrik va noparametrik mezonlar orqali tahlildan o'tkazdik. Normal taqsimotga mos shkalalar Student t mezoniga solib chiqdik (2-jadvalda).

2-jadval

Student t mezon bo'yicha shkalalar tahlili(n=66)

	Jinsi	N	O'rtacha qiymat	Stdart og'ish	t	Ishonch darajasi
Verbal_agressiya	Qizlar	48	5,3333	2,45238	-1,220	0,227
	O'g'il bolalar	18	6,1111	1,84355		
Bilvosita_agressiya	Qizlar	48	3,7917	1,51529	0,031	0,975
	O'g'il bolalar	18	3,7778	1,86470		
Jaxldorlik	Qizlar	48	5,7292	1,42530	1,701	0,097
	O'g'il bolalar	18	5,1667	1,09813		
Xafachilik	Qizlar	48	3,6667	1,52054	-1,443	0,154
	O'g'il bolalar	18	4,2778	1,56452		

Hamkorlik	Qizlar	48	5,0833	1,91115	-0,927	0,360
	O'g'il bolalar	18	5,5000	1,50489		
Qochish	Qizlar	48	5,3333	1,82574	1,047	0,303
	O'g'il bolalar	18	4,8333	1,68907		
Moslashish_konik ish	Qizlar	48	5,2708	1,91010	-0,788	0,437
	O'g'il bolalar	18	5,6667	1,78227		

Olingan natijalarda Parametrik (Styudent t) va noparametrik(Kruskal-Wallis) mezonlarda ishonch darajasidagi farqlar kuzatilmadi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalarini korrelyatsion bog'liqlik Pirson bo'yicha tahlildan o'tkazdik(3-jadvalda).

3-jadval

Korelyatsion bog'liqlik jadvali (n-66)

	Bilvosita_gressiya	Xafachilik	Moslashish_ko'nik ish
Verbal_gressiya	0,405(**)	0,348(**)	-0,262(*)

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$

Biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqotda 66 nafar respondentlar ishtirok etgan bo'lib ular bilan Bassa-Darki va Tomas-Kilman testlaridan foydalandik. Verbal agressiya va Bilvosita agressiya shkalalari o'rtasida yuqori darajada ($r=0,405(**)$) korrelyatsion bog'liqlik kuzatildi. Verbal agressiya va Xafagarchilik shkalalari o'rtasida ham yuqori darajadagi($0,348(**)$) korelyatsion bog'liqlik mavjud ekan. Verbal agressiya va Moslashish-qoniqish shkalalari o'rtasida ($-0,262(*)$) teskari bog'liqlik mavjudligi aniqlandi.

XULOSA.

Juda ko'plab nizoli vaziyatlarni organish jarayonida quyidagi hulosalarga keldik. Insonlarda hal qilinmagan ichki muammolar mavjud bo'lsa bu odam ushbu muammoning vaqti-vaqti bilan ta'sir doirasiga tushib qolishi tabiiy ekanligi kuzatilmoqda. Chunki inson ichki xal etilmagan muammolari shaxs ongida va ong ostida ximoya mexanizmi dominant rolga o'tishi vaqt o'tib brogan sari kuchini ko'rsatadi. Xar qanday alternative fikrni jiddiy qarshilik sifatida identifikatsiyalash ro'y beradi. Insoniyat shaxs ichidagi agressiyani chiqarib yuborish chora tadbirlarini nazariy va amaliy qo'llab ko'rdi.

Yer yuzida bunday eng qadimgi va masshtabi katta tadbir sifatida Olimpiyada o'yinlarini korsatishimiz mumkin. Olimpiyada o'yinlari vaqtida mavjud urushlar to'xtatildi. Jangchilar musobaqalarga taklif etilib agressiv xulq-atvorni o'zgartirishga xarakatlar olib borildi. Urushlar va nizolarni ta'lim-tarbiya yo'li bilan muammoga yechim topishga intilishlar bo'ldi. Asrlar kesimida yuzaga kelgan yirik-yirik urushlarni boshlagan insonlar hayotida yoshligida jiddiy jismoniy yoki ruhiy jarahat izlari ko'rinadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/07/02/articles/>.
2. <https://studfile.net/all-vuz/546/>
3. Olimov, S. S. (2023). BOSHQARUV MUAMMOSINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY TALABLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 245-248.
4. Soxobjonovich, Olimov Saydullo. "TALABALARDA BOSHQARUV FAOLIYATINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ISTIQBOLLARI." *Analysis of International Sciences 2.2* (2024): 51-57.
5. Soxobjonovich, O. S. (2024). FAVQULOTDA VAZIYATLARDA FUQAROLARNI BOSHQARISH VA BIRINCHI PSIXOLOGIK YORDAM. *Analysis of International Sciences*, 2(1), 111-115.
6. Soxobjonovich, O. S. (2024). BOSHQARUV SOXASI IJTIMOY-PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR TAHLILI. *Kokand University Research Base*, 343-347.
7. Soxobjonovich, O. S. (2024). PEDAGOGIK FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA REFLEKSIYANING AHAMIYATI. *Международный журнал теории новейших научных исследований*, 2(9), 141-151.
8. Sokhobjonovich, O. S. (2025). Analysis paths of the statistical part of research work. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 5(03), 1-4.
9. Sokhobjonovich, O. S. (2025). Determinants of Conflict Occurrence. *International Journal of Pedagogics*, 5(05), 246-247.
10. Olimov, S. (2025). LEADERSHIP TRAITS: WAYS OUT OF CONFLICT SITUATIONS. *Global Journal of Innovation and Studies in Interdisciplinary Research*, 1(1), 8-12.
11. Olimov, S. (2025). THE EFFECT OF DISEASES ON HUMAN PSYCHOLOGY. *Global Journal of Innovation and Studies in Interdisciplinary Research*, 1(1), 13-17.
12. Soxobjonovich, O. S. (2025). KONFLIKTLARNING YUZAGA KELISHIDA INDIVIDUAL TARBIYA AXAMIYATI. *UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 3(25), 139-142.
13. Olimov, S., & Olimova, H. (2025). FACTORS THAT CAUSE CONFLICTS. *Global Journal of Innovation and Studies in Interdisciplinary Research*, 1(1), 45-49.